

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 5(111). С. 131-141.
Scientific Journal "Manager". 2025;(5/111):131-141.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.011
<https://doi.org/>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРХИТЕКТониКИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Александр Николаевич Розмыслов

Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганск, ЛНР,
Россия, dahl.univer@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1307-9662>

Аннотация. Финансы, как единая экономическая категория, имеют внутреннюю структуру, состоящую из взаимосвязанных экономических отношений, обладающих своими специфическими чертами. Как результат, финансы являются основой системы, которая формирует, распределяет и использует денежные средства. Понятие «финансовая система» является динамичным и претерпевает изменения под влиянием социально-экономических трансформаций в общем и развития финансовой науки в частности. Однако из-за множества различных и часто противоречивых определений, используемых в научной среде, понимание сущности «современной финансовой системы» затруднено. Изучение данной научной категории необходимо проводить в общей концепции взаимосвязей государственных, региональных и отраслевых финансов с учётом тенденций, происходящих в мировой экономике. При этом следует учитывать современные вызовы и турбулентность финансовой системы, а также необходимо руководствоваться принципами защиты национальной экономики и защиты отечественного товаропроизводителя. Предлагаемая модель современной финансовой системы Российской Федерации учитывает специфику функционирования всех основных институциональных структур финансовой системы с учётом их возможной трансформации под воздействием внутренних и внешних вызовов (факторов).

Ключевые слова: финансовая наука, финансовая система, финансовые институты, структурные изменения, экономическая реальность, эволюция финансов, финансовая модель

Для цитирования: Розмыслов А. Н. Теоретико-методологические аспекты архитектуры финансовой системы // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 5(111). С. 131-141. <https://doi.org/>.

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL SYSTEM ARCHITECTONICS

Alexander N. Rozmyslov

Lugansk State University named after Vladimir Dahl, Lugansk, LPR, Russia,
dahl.univer@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1307-9662>

Abstract. Finance, as a unified economic category, possesses an internal structure of interconnected economic relations with specific features. Consequently, finance forms the basis of a system that creates, distributes, and utilizes funds. The concept of "financial system" is dynamic and evolves under the influence of socio-economic transformations and the development of financial science. However, the multitude of diverse and often conflicting definitions used in academia complicates the understanding of the essence of the "modern financial system." The study of this scientific category should be conducted within the overall concept of interconnections between public, regional, and sectoral finances, considering trends in the global economy. This should take into account modern challenges and financial system turbulence, while adhering to the principles of protecting the national economy and domestic producers. The proposed model of the modern financial system of the Russian Federation considers the specifics of the functioning of all major institutional structures of the financial system, taking into account their possible transformation under the influence of internal and external challenges (factors).

Keywords: financial science, financial system, financial institutions, structural changes, economic reality, evolution of finance, financial model

For citation: Rozmyslov A. N. Theoretical and methodological aspects of the financial system architectonics // Scientific Journal "Manager". 2025;(5/111):131-141. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Формирование современной российской финансовой системы – это многогранный и сложный процесс, требующий изучения современных научно-методических инструментов анализа и диагностики финансовой стратегии развития государства. В условиях турбулентности внутреннего и внешнего финансового пространства необходимо совершенствовать методики, обеспечивающие как формирование, так и эффективное управление развитием финансовой системы России. При этом решение данной задачи невозможно без учёта влияния глобализации, определяющей динамику мировой финансовой системы, с одной стороны, и многополярность мирового устройства, с другой. Трансформация российской финансовой системы должна опираться на передовой опыт и достижения мировых финансовых систем с учётом сложившейся структуры финансовой системы Российской Федерации.

Трансформационные процессы в экономической системе России, а также правовые и финансовые ограничения со стороны недружественных России государств обуславливают необходимость разработки новых концепций, направленных на оптимизацию условий финансово-хозяйственной деятельности и решение существующих экономических противоречий. Специфика современной экономической модели заключается в том, что внутренние противоречия в различных отраслях экономики являются следствием изменения управленческих парадигм, недостаточной интеграции финансовых процессов и влияния глобализационных тенденций.

Современные экономические исследования финансовой системы сталкиваются с трудностями из-за отсутствия единого подхода к её построению, особенно учитывая

последние структурные изменения в экономике. Построение современной финансовой системы в России требует учёта глобальных факторов, адаптации лучшего международного опыта в создании развитой финансовой инфраструктуры и совершенствования управления финансами для обеспечения эффективной работы всех секторов экономики.

Экономический рост и эффективность государственной финансово-экономической политики тесно связаны с организацией и управлением финансовой системой. Эффективное функционирование финансово-экономической политики государства требует глубокого понимания сущности, современных проблем и задач, стоящих перед экономикой и финансами.

Таким образом, исследование актуальных вопросов теории и практики формирования продуктивной финансовой системы всегда будет оставаться приоритетом для финансовой науки.

Цель и задачи исследования

Цель статьи – проведение теоретико-методологического анализа влияния эволюции финансов на развитие современной финансовой системы, формирующейся под воздействием внутренних и внешних вызовов современной мировой экономики. Задачами исследования является формирование объективной трактовки термина «современная финансовая система», систематизация содержания данного термина и переосмысление теоретического и практического его использования в научных исследованиях.

Методы и методология исследования

В работе применяются методы структурно-функционального анализа формирования финансовой системы, анализа и синтеза терминологических подходов при раскрытии сущности самой системы. Методы структурного анализа позволили решить задачи, связанные с определением понятия «современная финансовая система» и построением принципиальной модели современной финансовой системы Российской Федерации. Методы анализа и синтеза позволили систематизировать теоретические вопросы стратегического взаимодействия отдельных институциональных подсистем финансовой системы. Системный подход раскрыл потенциал взаимодействий между структурой и функциями отдельных элементов финансовой системы в условиях воздействия внутренних и внешних вызовов.

Результаты исследования и их обсуждение

Научный интерес к проблемным вопросам, связанным с исследованием вопросов формирования конструкций организационных систем в финансовом секторе экономики, проявляют многие авторы. Так, Л. Берталанфи, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин рассматривают систему как комплекс взаимодействующих элементов [1]. Понятие системы как таковой изложено в толковании энциклопедического и экономического словарей [2; 3]. Формирование экономических систем также исследовалось в контексте решения задач по осмыслению экономического поведения субъектов, объединённых определённым экономическим поведением. Так, например, такие учёные, как В. В. Негруль, О. С. Елкина считали, что экономическую систему необходимо изучать в контексте современной экономической философии [4; 5]. Выдающиеся современные учёные-экономисты И. А. Ангелина, Н. В. Басова, М. А. Слудковская, Е. А. Ермакова, Г. Н. Куцури, В. Н. Горелик, Н. С. Шмиголь и другие достаточно подробно изучали современные представления о финансовой системе в экономической литературе разного уровня публикаций [6-12].

При этом формирование современной финансовой системы Российской Федерации на современном этапе становления мирового порядка, в том числе в финансовой сфере, настолько сложны, что требуют дополнительного исследования и представляют научный интерес.

Исторически понятие «система» рассматривалось как абстрактная, то есть чисто теоретическая конструкция. В настоящее время системные исследования, системный

анализ и родственные концепции являются общепринятыми рабочими терминами. Тенденция современной науки заключается в исследовании объектов как интегрированных систем, а не как дискретных составляющих. Л. Берталанфи, один из основоположников общей теории систем, определял систему как комплекс взаимодействующих элементов. При этом понятие системного подхода Л. Берталанфи раскрывает как «направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем; ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нём и сведение их в единую теоретическую картину» [1, с. 15].

Согласно советскому энциклопедическому словарю, слово «система» происходит от древнегреческого *συστήμα* (systema), что означает «соединение», «целое, составленное из частей» и определяется как совокупность взаимосвязанных элементов, которые, взаимодействуя, формируют единое целое. [2, с. 1209].

Согласно экономическому энциклопедическому словарю, система – это совокупность взаимосвязанных частей (метасистем, подсистем, элементов, компонентов), которые, взаимодействуя, образуют нечто качественно новое, целостное. Свойства компонентов влияют на формирование элементов, элементы формируют подсистемы, а подсистемы, в свою очередь, определяют характеристики всей системы [3]. Вследствие взаимодействия отдельных подсистем формируется и развивается основная цель функционирования системы в целом, что соответствует концептуальной основе формирования финансовой системы в частности.

Исходя из вышеизложенного, система представляет собой объединение подсистем, каждая из которых, в свою очередь, состоит из элементов меньшего масштаба. Эти элементы объединены общими подходами, инструментами, задачами, техниками и принципами организации работы. Таким образом, подсистемы взаимодействуют друг с другом, формируя целостную систему, что является ключом к системному анализу явлений, процессов и социальной организации человеческой деятельности.

Теория «сформированного общества» описывает его как систему, в которой экономические агенты тесно связаны посредством предоставления взаимных услуг. Суть этой модели заключается в глубоком разделении труда, которое создаёт экономическую взаимозависимость между людьми, компаниями и различными секторами экономики.

Экономическая реальность как особый мир, автономная область человеческого бытия имеет собственную логику и закономерности, с которыми нельзя не считаться. Она обнаруживается в таком аспекте бытия человека, которое содержит моменты долженствования, когда он соприкасается с бытием другого человека и это совместное существование грозит обернуться произволом. Поэтому не любое человеческое взаимодействие выступает основой экономического поведения, а лишь то, которое содержит моменты долженствования, ограничивающего произвол определёнными нормами морали и права [4, с. 134]. Подобная взаимозависимость субъектов экономики также носит системный характер.

Простейшее определение системы – это совокупность взаимозависимых частей, которые вместе формируют единое целое. Все системы имеют общие характеристики:

а) система состоит из набора базовых, неделимых компонентов, которые не могут быть разложены на ещё меньшие части, при этом такие компоненты могут обладать разнообразными характеристиками и связями;

б) в системе существуют ключевые связи, определяющие взаимодействие между отдельными компонентами и их объединениями;

в) элементы, объединяясь, формируют группы, а группы, в свою очередь, образуют более сложные подразделения системы, называемые подсистемами;

г) структура системы определяется совокупностью её подсистем и связями между ними, при этом компонентная (вертикальная) структура описывает иерархию подсистем, а пространственная (горизонтальная) структура показывает их расположение и взаимодействие в пространстве;

д) каждая система является частью более крупной системы или нескольких систем более высокого уровня;

е) каждая система выполняет определённые задачи или играет определённую роль во внешней среде.

В исследовании систем понятие системы служит исходным логическим каркасом, который задаёт границы предмета изучения. При этом понятие системы работает в совокупности с другими понятиями [5, с. 54].

В научных исследованиях, использующих системный подход, различают несколько основных типов систем, которые обычно рассматриваются в парах: открытые и закрытые, малые и большие, простые и сложные, статические и динамические, детерминированные и вероятностные, физические и информационные, а также нерегулируемые и регулируемые.

Анализируя различные понятия системы и их эволюцию, и не выделяя ни одно из них в качестве основного на различных этапах исследования аспектов системы, приходим к выводу, что возможны различные определения, а при переходе к следующему этапу ранее принятое определение может быть заменено другим [5, с. 55].

Финансовая система, в широком смысле, является организационной структурой, регулирующей использование финансов, а также отражает состояние и уровни организации финансовых отношений в экономике. Это понятие, охватывающее более широкий экономический смысл, чем просто «финансы». Развитие финансовой системы тесно связано с эволюцией финансов как экономического явления, а затем и как отдельной области экономической науки.

Изучая диалектическое пространство формирования финансовых отношений, можно выделить несколько этапов эволюции финансовой мысли в течение 3 600 лет (таблица 1).

Таблица 1 – Основные этапы развития финансовой мысли (составлено на основе [7])
 Table 1 – The main stages of the development of financial thought
 (compiled on the basis of [7])

Хронология	Характеристика	Основные признаки
1-й этап (XVI ст. до н.э. – XII ст. н.э.)	Донаучное состояние генезиса развития финансов и финансовой мысли. Первое упоминание классического понимания о финансах	Отсутствие научно обоснованных теорий, объясняющих финансовые явления и процессы, при этом все финансовые вопросы рассматриваются на уровне обыденного понимания
2-й этап (XIII ст. – первая половина XVIII ст.)	Переход к научным подходам и анализу финансовых явлений. Продолжение первого классического периода, создание предпосылок для начальной стадии научного обоснования финансовых операций	Исследования финансовой деятельности государства на макроуровне по накоплению и перераспределению денежных потоков
3-й этап (вторая половина XVIII ст. – начало XX ст.)	Рациональный период развития финансовой мысли. Завершение первого классического периода знаменует собой наступление первой классической ситуации	Становление и эволюция классических и неоклассических школ в финансовой науке. Разнообразие экономических и финансовых концепций. Ортодоксальные и неортодоксальные подходы в финансовой теории

Продолжение таблицы 1

Continuation of table 1

Хронология	Характеристика	Основные признаки
IV этап (вторая половина 30-х годов XX ст. – первая половина 70-х годов XX ст.)	Четвёртый классический период и четвёртая классическая ситуация в финансовой науке	Становление, прогресс и эволюция кейнсианской экономической и финансовой теории. Кейнсианско-неоклассический синтез. Монетаризм
V этап (вторая половина 70-х годов XX ст. – начало XXI ст.)	Новейший период развития финансовой науки в совокупности её основных направлений (неоклассического, институционально-информационного, неоинституционального, Нового кейнсианства, посткейнсианства и др.)	Разработка современных вариантов неоклассической и посткейнсианской теории финансов. Становление и развитие неоинституциональных и прочих неортодоксальных теорий финансов

Российские учёные определяют финансовую мысль как совокупность взглядов, рассуждений, высказываний, идей и предложений, касающихся финансовых вопросов и существующих в общественном сознании в определённый исторический период. При этом в научный оборот термин «финансы» был впервые введён во Франции представителем меркантилистов Ж. Боденом (1530-1597). Часть своего сочинения «Шесть книг о республике» Ж. Боден назвал «Финансы как нервы государства» [8].

Анализируя исторические документы, исследователи подчёркивают, что уже в XVI – XV веках до нашей эры в Древнем Египте существовала развитая профессиональная торговля с использованием прообразов денег. Серебро постепенно заменяло зерно, которое ранее выполняло роль платёжного средства. В Вавилоне, в VI веке до нашей эры, появились первые торгово-кредитные учреждения, практиковались безналичные расчёты и предоставлялись финансовые консультации.

В Китае ещё в IX веке до нашей эры использовали бронзовые монеты и методы денежного регулирования. Позже, Конфуций (551-479 гг. до н. э.) разработал принципы справедливой системы налогообложения. Некоторые исследователи считают Ксенофонта (430-355 гг. до н. э.), древнегреческого мыслителя, первым автором научной работы по финансам. В своей статье «О доходах Афинской республики» он анализировал способы увеличения государственных доходов, включая налоги на сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, а также продажу государственных рабов.

На основе изучения материалов, изложенных в статье «О доходах Афинской республики», можно сделать выводы о том, что появление и развитие государства создали необходимые условия для возникновения финансов. Организация государственных доходов и расходов, по мере совершенствования распределительных отношений, постепенно приобретала черты систематизированной структуры.

В настоящее время в научных кругах нет единого взгляда на определение финансовой системы. Европейские учёные склоняются к более узкому пониманию, описывая её как совокупность рынков и финансовых учреждений, обеспечивающих перераспределение средств между теми, кто экономит, и теми, кто нуждается в займах. В отечественной науке существуют как узкие, так и широкие подходы к трактовке финансовой системы, однако последние постепенно становятся более популярными, базируясь на собственном понимании финансов.

Прогрессивная методология развития финансовой системы направлена на повышение финансовой стабильности в стране и способствует:

укреплению экономической ситуации и снижению финансовых рисков;

общему развитию экономики, созданию рабочих мест, привлечению инвестиций и долгосрочному устойчивому экономическому росту;

эффективному использованию ресурсов, поскольку позволяет оптимизировать расходы и эффективно использовать публичные доходы, обеспечивая максимальную пользу для общества [6, с. 124].

Условия формирования современных финансовых отношений характеризуются определённой турбулентностью, как следствие воздействия внешних и внутренних вызовов. Синтезируя результаты научных исследований ряда авторов [6; 10; 12-16], мы сформировали авторский подход к определению финансовой системы, представленный в виде модели, отражённой на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторная модель влияния внутренних и внешних вызовов на формирование современной финансовой системы

Figure 1 – Factor model of the impact of internal and external challenges on the formation of the modern financial system

В предложенной модели финансовую систему рассматривают как единое целое, которое подвергается постоянному воздействию внутренних и внешних вызовов, однако благодаря взаимодействию её составных частей система адаптируется и продолжает функционировать на качественно новом уровне развития. При этом, как и любая другая система, финансовая система представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, имеющих общие характеристики.

Реализация авторской идеи факторной модели влияния внутренних и внешних вызовов на построение современной финансовой системы заключается в формировании подхода, основанного на оценке степени влияния модели управления объекта (внутренний вызов) и модели внешней среды (внешний вызов) в контексте конкретных задач построения финансовой системы, с учётом турбулентности мировой финансовой системы и беспрецедентного воздействия искусственных интеллектуальных систем на современную финансовую систему Российской Федерации, что требует переосмысления формата построения такой системы в целом.

Таким образом, современную финансовую систему можно представить в виде комплекса финансовых подсистем, адаптированных к внешним и внутренним вызовам, устойчивым к финансовой турбулентности, процесс эволюции которых носит не поступательный, а циклический характер, что позволяет создавать новую, целостную структуру интеллектуальных самоорганизующихся систем.

Кроме того, финансовую систему, как целостную единицу, можно описать с помощью понятия «сфера», которое символизирует замкнутое пространство.

Происхождение слова «сфера» (от древнегреческого σφαῖρα «sphaire» – шар) подчёркивает её ключевые характеристики: замкнутость, внутреннее взаимодействие элементов и постоянную циркуляцию ресурсов, которые являются характерными чертами финансовой системы.

Современная финансовая система Российской Федерации постоянно развивается, в результате чего появляются новые потребности формирования, распределения и использования фондов денежных средств, денежных доходов и накоплений. В связи с этим список ключевых характеристик современной финансовой системы может быть расширен. По нашему мнению, к основным характеристикам современной финансовой системы стоит причислить следующие:

1. Единство. Предусматривает согласованную финансовую политику, охватывающую всю финансовую систему. Эта интеграция всех элементов системы, построенная на общественных началах, направленная на минимизацию и предотвращение конфликтов, которые могут возникать из-за объективных обстоятельств и субъективных действий участников.

2. Сбалансированность. Означает необходимость согласования в финансовой системе интересов всех участников: предприятий, государства и граждан. Это проявляется в том, как деньги формируются и используются на разных уровнях экономики.

3. Полнота. Финансовая система охватывает абсолютно всех экономических субъектов, их финансовые взаимосвязи, а также все финансовые институты без каких-либо исключений.

4. Экономическая самостоятельность. Означает, что все субъекты хозяйствования, как физические, так и юридические лица, имеют право на независимое формирование собственных доходов в рамках законодательства и на самостоятельное управление этими доходами. Этот принцип является логическим продолжением коммерческого расчёта, лежащего в основе деятельности корпораций, и принципа автономии, который регулирует финансовые отношения в государственном и местном секторах.

5. Экономическое равенство. Предполагает создание одинаковых правовых и экономических возможностей для всех участников экономической деятельности. Любые исключения из этого правила, такие как льготы или преференции для отдельных субъектов, приводят к дисбалансу, конфликтам интересов и негативно влияют на финансовую стабильность предприятий и экономический рост в целом.

6. Самодостаточность. Предполагает финансовую независимость и способность финансовой системы покрывать свои расходы, опираясь на собственные средства и накопленные резервы. В условиях дорогостоящего и рискованного кредитования, а также ограниченного бюджетного финансирования, приоритетом является самофинансирование.

7. Верховенство права. Является основой для всех управленческих решений, касающихся финансов, что особенно важно при заключении хозяйственных, кредитных, страховых и других финансовых сделок.

8. Конкурентоспособность. Заключается в том, что, придерживаясь всех остальных принципов, одновременно повышаются требования к социально-экономической эффективности деятельности. Принцип конкурентоспособности достигается за счёт совершенствования законодательной базы и внедрения лучших международных практик.

Согласно представленной схеме экономических уровней (рисунок 2), вышеуказанные принципы рекомендуется применять в первую очередь на микроуровне, то есть на уровне предприятий и домашних хозяйств [9].

Рисунок 2 – Иерархия принципов формирования финансовой системы
Figure 2 – Hierarchy of principles of financial system formation

С точки зрения исследований, проводимых в данной научной статье, особое внимание следует уделить макроэкономическому уровню, который, по нашему мнению, целесообразно дополнить следующими принципами:

1. Макроэкономический уровень, включающий государственные, региональные и отраслевые финансы, требует взаимодействия и согласования не только интересов правительства и местных органов власти, но и различных секторов экономики и других экономических факторов;

2. В рамках мировой экономики, с её региональными и международными финансовыми аспектами, рекомендуется руководствоваться принципами: защиты национальной экономики и поддержки отечественного производства во всех сферах, а также соблюдения международных финансовых норм и соглашений.

Выводы

Задачи финансовой системы преимущественно определяются государством через финансовую политику. Эти задачи обычно формируются на основе экономических проблем, а не внутренних потребностей самой системы. В текущем состоянии разбалансировки финансовая система не способна обеспечить финансовую стабильность, регулирование и стимулирование экономики. Эта разбалансированность проявляется

в финансовых связях между секторами экономики, в нормативном регулировании распределения ресурсов, а также в формировании и использовании этих ресурсов.

В научных статьях приводятся результаты значительного количества исследований, которые в основном сосредоточены на общих задачах построения финансовой системы, при этом недостаточно внимания уделяется конкретным задачам. Это связано с тем, что финансовая система воспринимается как абстрактная теоретическая модель, а не как практический инструмент управления финансами. Поэтому на современном этапе становления финансовой мысли остро стоит вопрос разработки действенной модели финансовой системы, способной эффективно решать современные проблемы, что является первоочередной задачей для финансовой науки и практики.

Определение задач финансовой системы является важным вопросом, на что обращают внимание многие учёные, в частности Г. Н. Куцури [10], В. Н. Горелик [11], Н. С. Шмиголь [12] и др. При этом построение финансовой системы должно быть тесно связано с необходимостью решения конкретных финансовых задач.

Следует отметить, что перечень конкретных задач, применяемых к финансовой системе, допускает адаптацию к различным потребностям общества, но при условии соответствия функциональным возможностям такой системы. Кроме того, целевые показатели, определённые в перечне задач, решаемых финансовой системой, могут быть скорректированы с учётом текущей экономической ситуации в стране и стратегических приоритетов её развития. При этом при формировании новой стратегии необходимо принимать во внимание глобальные тенденции в мировой экономике и её финансовой сфере.

По результатам исследований, проведённых в научной статье, были сделаны выводы о том, что современная финансовая система является эффективным инструментом управления экономикой, которая своевременно реагирует на изменения способов и форм финансирования, регулирования и стимулирования финансовой системы, а также контролирует финансовые потоки на основе заданных параметров использования фондов денежных средств с учётом потребностей производственного и социального развития государства. При этом следует учитывать, что на современную финансовую систему Российской Федерации оказывается беспрецедентное влияние внутренних и внешних воздействий, в том числе основанных на архитектуре искусственного интеллекта, что требует переосмысления экономического определения финансовой системы в целом. В связи с этим в работе была представлена научно обоснованная корректировка понятия современной финансовой системы.

Список источников

1. Блауберг И. В. Системный подход как предмет историко-научной рефлексии // Системные исследования. Ежегодник 1973. Москва, 1973. С. 7-19.
2. Советский энциклопедический словарь: [около 80000 слов] / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Москва: Советская энциклопедия, 1984. 1599 с.
3. Большой экономический энциклопедический словарь. Кураков Л. П., Максимцев И. А., Тарасевич Л. С. и др. Москва: ЮниВестМедиа, 2021. 1200 с.
4. Негруль В. В. Онтологические основания экономического поведения личности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2015. № 2. С. 133-143. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24309192>.
5. Ёлкина О. С. О системной терминологии // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2010. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sistemnoy-terminologii>.
6. Ангелина И. А., Градинарова А. А. Исследование методологических основ развития публичных финансов // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2024. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-metodologicheskikh-osnov-razvitiya-publichnyh-finansov>.

7. Басова Н. В. Развитие финансовой науки: от ненаучного состояния до состояния современного развития теории финансов // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 4(354). URL: https://www.auditfin.com/fin/2013/4/2013_IV_10_02.pdf.

8. Слудковская М. А., Розинская Н. А. Развитие западной экономической мысли в социально-политическом контексте: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. Москва: Инфра-М, 2005. 220 с.

9. Ермакова Е. А. Государственные финансы в финансовой системе России // Финансы и кредит. 2007. № 3(243). С. 32-40. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-finansy-v-finansovoy-sisteme-rossii>.

10. Куцури Г. Н. Российская финансовая система: (Регион. аспект); М-во образования Рос. Федерации. С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2000. 176 с.

11. Горелик В. Н. Финансовая система как подпространство денежной сферы // Финансы и кредит. 2009. № 28(364). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-sistema-kak-podprostranstvo-denezhnoy-sfery>.

12. Шмиголь Н. С. Современные представления о финансовой системе в экономической литературе // Финансы и кредит. 2010. № 43(427). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-finansovoy-sisteme-v-ekonomicheskoy-literature>.

13. Ангелина И. А., Градинарова А. А. Публичные финансы: генезис понятия в современной финансовой науке // Финансовые исследования. 2022. № 2(75). С. 51-62. <https://doi.org/10.54220/finis.1991-0525.2022.75.2.005>. EDN: EYQVAY.

14. Азарян Е. М., Ангелина И. А. Взаимодействие властных и предпринимательских структур как императив Нового Шёлкового пути // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2018. Т. 26, № 2. С. 235-245. <https://doi.org/10.22363/2313-2329-2018-26-2-235-245>. EDN: XTRJMD.

15. Попова И. В., Ангелина И. А. Повышение финансовой грамотности населения как основа финансового благополучия // Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности государства: материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 14 июня 2023 года. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2023. С. 100-104. EDN: IECNGZ. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54487463>.

16. Ткачук П. Ю. Структурно-логическая модель цифровой трансформации экономики // Торговля и рынок. 2021. № 4-1(60). С. 235-244. EDN: EZFMKY. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50261276>.

Информация об авторе

А. Н. Розмыслов – кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом и экономической теории.

Information about the author

A. N. Rozmyslov – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Economic Theory.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.07.2025; одобрена после рецензирования 23.07.2025; принята к публикации 28.08.2025.

The article was submitted 11.07.2025; approved after reviewing 23.07.2025; accepted for publication 28.08.2025.